

Vị trí của KHXH&NV Việt Nam TRONG DANH SÁCH TOP 2% NHÀ KHOA HỌC THẾ GIỚI

Việc ba trong số bốn học giả KHXH&NV Việt Nam có mặt trong Stanford/Elsevier Top 2% Scientists List đều xuất thân từ Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành ISR thuộc Đại học Phenikaa cho thấy vị thế của ngành khoa học này được quyết định dựa trên những nền tảng như sự dẫn đầu, tinh thần hướng thượng, năng lực sáng tạo và ý thức công ích.

Hàng năm, vào khoảng tháng Chín hoặc tháng Mười, danh sách các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới theo chỉ số trích dẫn lại được công bố. Danh sách này do Đại học Stanford phối hợp với nhà xuất bản Elsevier xây dựng dựa trên số bài báo khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Scopus được trích dẫn nhiều nhất, do đó còn được gọi là Elsevier-Stanford Ranking (Danh sách Stanford) hay Stanford/Elsevier Top 2% Scientists List (Top 2% Nhà khoa học của Stanford/Elsevier).

Năm nay, danh sách được công bố trên Elsevier Data Repository vào ngày 19/9. Đây là lần cập nhật thứ tám liên tiếp kể từ khi danh sách ra mắt vào ngày 6/7/2019 [1,2].

Mặc dù truyền thông đã đưa tin nhiều về sự hiện diện của các nhà khoa học và học giả Việt Nam trong Danh sách Stanford, song các thông tin này còn đơn điệu và chủ yếu dựa trên xếp hạng tổng thể theo ngành, dẫn đến thiên lệch. Bởi phương pháp đo lường của Danh sách - dù được thiết kế nhằm bao quát toàn diện - vẫn phụ thuộc nhiều vào các chỉ số vốn dĩ ưu tiên khối Khoa học tự nhiên và Kinh tế học. Các ngành này thường có số lượng lớn các bài báo được trích dẫn nhanh chóng; trong khi KHXH&NV lại dựa nhiều hơn vào các hình thức xuất bản đa dạng như sách và chuyên khảo, với chu kỳ trích dẫn chậm hơn và kéo dài trong nhiều năm. Chính vì vậy, nhân dịp Danh sách Stanford được cập nhật lần thứ tám, bài phân tích này muốn đánh giá sự hiện diện của các nhà nghiên cứu KHXH&NV Việt Nam trong giai đoạn 2019-2025.

Danh sách Stanford chia tạp chí và bài báo khoa học thành 22 lĩnh vực và 176 chuyên ngành. Trong cơ sở dữ liệu, Kinh tế và Kinh doanh được tách biệt với KHXH&NV.

Từ hai cơ sở dữ liệu riêng biệt - một dựa trên mức độ ảnh hưởng của nhà khoa học trong suốt sự nghiệp (Career-long) và một dựa trên tác động trong năm gần nhất (Recent single-year) - Danh sách Stanford vừa ghi nhận những học giả đã có ảnh hưởng lâu dài, vừa

xác định được các nhà nghiên cứu mới nổi.

Danh sách Career-long năm 2025 ghi nhận 230.272 nhà khoa học nằm trong top 2%, còn danh sách Recent single-year ghi nhận 236.276 nhà khoa học [1]. Trong đó, số học giả thuộc KHXH&NV chiếm 8.491 người (3,69%) trong danh sách Career-long và 9.344 người (3,96%) trong danh sách Recent single-year. Số học giả Việt Nam được ghi nhận trong hai danh sách lần lượt là một và bốn người.

Nam đầu tiên hiện diện từ khá sớm trong Danh sách Stanford, song mãi đến năm 2024 mới ghi nhận thêm học giả thứ hai. Năm nay, số học giả tăng gấp đôi với sự xuất hiện của hai gương mặt mới.

Một trong hai học giả đó là PGS. Nguyễn Hoàng Phương, đang công tác tại Học viện Chính trị Khu vực II. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cả về lý thuyết lẫn thực tiễn trong nghiên cứu mối quan hệ giữa logistics, giao thông vận tải và chiến lược

khoa học đại diện cho ba định hướng nghiên cứu chính của Trung tâm ISR hiện nay: (1) phương pháp khoa học xã hội, (2) mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, và (3) vai trò của trí khôn con người trong kỷ nguyên thông tin.

Trong đó, về phương pháp khoa học xã hội, ISR là một trong số ít trung tâm nghiên cứu trên thế giới tự phát triển phần mềm phân tích thống kê Bayes và nền tảng lý thuyết riêng để xây dựng phương pháp luận bayesvl/BMF, phục vụ cho mục tiêu sản xuất tri thức sáng tạo trong KHXH&NV. Phương pháp luận này dựa trên nguyên lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế, vốn là định hướng nhất quán của Trung tâm ngay từ ngày đầu thành lập.

Đối với hướng nghiên cứu thiên nhiên - con người, Trung tâm đã có nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy chuyển dịch hệ thống văn hóa, xã hội và kinh tế toàn cầu theo hướng hài hòa với tự nhiên. Nổi bật là các đề xuất về Trí tuệ Sinh thái (Nature Quotient - NQ) bên cạnh IQ và EQ, cũng như các phân tích cảnh báo về rủi ro hình thành "bong bóng pin" trong nền kinh tế thế giới do sự nóng vội trong quá trình chuyển đổi xanh.

Trước thực tế môi trường thông tin ngày càng hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, Trung tâm ISR đã triển khai các nghiên cứu chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống niềm tin, đạo đức và giáo dục, cho thấy sự lan truyền nhanh chóng của thông tin sai lệch, những điểm mù nhận thức và đạo đức, cũng như sự phụ thuộc quá mức vào máy móc có thể làm suy yếu năng lực trí tuệ của con người. Đồng thời, Trung tâm quan tâm tìm hiểu các cách thức nuôi dưỡng trí khôn, năng lực phân tích - đánh giá, ý thức đạo đức và sự hiểu biết thông qua quá trình tương tác ngày càng sâu rộng giữa con người và máy tính.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Trung tâm ISR còn tích cực tham gia hỗ trợ và đào tạo phương pháp luận bayesvl/BMF cho nhiều nhà nghiên cứu trẻ và học giả tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Indonesia, Kenya, Nam Phi, Thái Lan, Trung

GS. Vương Quân Hoàng, người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành ISR thuộc Đại học Phenikaa, có tên trong cả hai danh sách Career-long và Recent single-year của Elsevier-Stanford Ranking. Ảnh: ISR

Trong đó, GS. Vương Quân Hoàng - người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành ISR thuộc Đại học Phenikaa, góp mặt ở cả hai danh sách. Cụ thể, ông liên tục có mặt trong danh sách Recent single-year từ năm 2020 và danh sách Career-long từ năm 2021 đến nay.

Con số học giả KHXH&NV Việt Nam trong danh sách Stanford khá khiêm tốn so với các lĩnh vực khác, đặc biệt là Kinh tế và Kinh doanh, hiện đã có ba nhà nghiên cứu trong danh sách Career-long và 23 nhà nghiên cứu trong danh sách Recent single-year.

Mặc dù học giả KHXH&NV Việt

tăng trưởng xanh. Các công trình của ông bao quát nhiều chủ đề, từ những nghiên cứu tiên phong về hệ thống đẩy điện trong vận tải biển như một giải pháp quản lý phát thải CO₂ đến các nghiên cứu đổi mới về chiến lược cảng xanh, du lịch sinh thái và giải pháp logistics thông minh nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của Việt Nam [3-5].

Đáng chú ý, ba trong số bốn học giả KHXH&NV đều đến từ Trung tâm ISR: GS. Vương Quân Hoàng, TS. Nguyễn Minh Hoàng và TS. Hồ Mạnh Tùng.

Cả ba học giả này đồng hành trong phần lớn các công trình

► Quốc, Úc, Zimbabwe, v.v. [6]. Điều này phản ánh rõ tinh thần công ích và trách nhiệm toàn cầu, đặc biệt khi giới nghiên cứu KHXH&NV đang đối diện với tình trạng cắt giảm tài trợ, cùng những tác động nặng nề từ chiến tranh và xung đột. Được biết, gần đây Trung tâm đã nhận lời hỗ trợ hướng dẫn thực hiện phân tích và viết bài nghiên cứu khoa học cho một nhà khoa học Iran trong bối cảnh đất nước này bị Israel tấn công quân sự.

Có lẽ không phải tình cờ mà ba trong số bốn học giả Việt Nam trên Danh sách Stanford 2025 đều xuất thân từ Trung tâm ISR, mà trường hợp này phản ánh kết quả của một định hướng phát triển có hệ thống. TS. Nguyễn Minh Hoàng, nghiên cứu viên của Trung tâm ISR, từng chia sẻ trên *Khoa học & Phát triển* [7]: “Trung tâm đã xác định [...] đặt mục tiêu đóng góp cho các vấn đề thời đại, dẫn thân vào những việc tưởng chừng như không thể; xây dựng công cụ và phương pháp đủ mạnh để đua tranh quốc tế; xây dựng các triết lý về chất lượng và tác động; triển khai công việc không định kiến, không câu nệ kiểu loại; và đưa tri thức ra thị trường.”

Trường hợp của Trung tâm ISR cũng cho thấy, vị thế KHXH&NV không chỉ được quyết định bởi ngân sách, mà còn phải dựa trên những nền tảng khác như sự dẫn thân, tinh thần hướng thượng, năng lực sáng tạo và ý thức công ích.

Dương Thị Minh Phượng
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tài liệu tham khảo

[1] Ioannidis JPA. (2024). August 2024 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators.” *Elsevier Data Repository*. <https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.7>

[2] Ioannidis JPA, Baas J, Klavans R, Boyack KW. (2019). A standardized citation metrics author database annotated for scientific field. *PLoS Biology*, 17(8), e3000384. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384>

[3] Nguyen HP, et al. (2020). The electric propulsion system as a green solution for management strategy of CO2 emission in ocean shipping: A comprehensive review. *International Transactions on Electrical Energy Systems*. <https://doi.org/10.1002/2050-7038.12580>

[4] Nguyen HP, Nguyen PQP, Nguyen TP. (2022). Green port strategies in developed coastal countries as useful lessons for the path of sustainable development: A case study in Vietnam. *The International Journal of Renewable Energy Development*, 11, 950-962. <https://doi.org/10.14710/ijred.2022.46539>

[5] Nguyen HP, et al. (2021). Application of the Internet of Things in 3E (efficiency, economy, and environment) factor-based energy management as smart and sustainable strategy. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects*, 47, 9586-9608. <https://doi.org/10.1080/15567036.2021.1954110>

[6] Hoàng NM, Lê VP. (2025). *Hệ lý thuyết-phương pháp luận của Trung tâm ISR: Hành trình phát triển, ứng dụng và hỗ trợ cộng đồng*. Đại học Phenikaa. https://www.google.com/books/edition/H%E1%BB%86_L%C3%9D_T_H_U_Y_%E1%BA%BE_T_P_H%C6%AF%C6%A0NG_PH%C3%81P_LU%E1%BA%ACN/31BIEQAAQBAJ

[7] Hoàng, NM. (2025). Xây dựng nghiên cứu khoa học liên ngành qua ví dụ quản trị mục tiêu lớn. <https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/xay-dung-nghien-cuu-khoa-hoc-lien-nganh-qua-vi-du-quan-tri-muc-tieu-lon/20250120021710476p1c160.htm>

Thăng trầm của các nền tảng giáo dục trực tuyến mở

Mới đây, Coursera, một trong những nền tảng giáo dục trực tuyến mở lớn nhất thế giới, đã điều chỉnh chính sách, khiến phần lớn các khóa học chuyển sang chế độ thu phí. Động thái này càng tô đậm thêm xu hướng giới hạn yếu tố “mở” của những nền tảng tương tự Coursera.

Những nền tảng như Coursera từng từng tuyên bố theo đuổi việc cung cấp các khóa học trực tuyến mở dành cho đại chúng (Massive open online courses - MOOCs). “Mở” trong cụm từ MOOCs, xét về mặt tài chính, bao hàm từ miễn phí hoàn toàn việc truy cập đầy đủ vào các tài nguyên học liệu của khóa học, đến miễn phí việc học nhưng phải trả phí cho việc chấm điểm bài tập, cấp tín chỉ hoặc chứng chỉ học thuật. Thông thường, MOOCs được sử dụng trong giáo dục bậc cao nhằm trau dồi kỹ năng và thăng tiến nghề nghiệp. Với ưu thế của học trực tuyến, mỗi khóa MOOCs có thể tiếp cận từ vài nghìn đến vài trăm nghìn lượt người học.

MOOCs từng được ca ngợi như một xu hướng giáo dục mới, rồi lại bị cho là phóng đại vai trò, thậm chí bị tuyên bố “đã chết”. Mỗi bước thăng trầm của MOOCs đều gắn với các nền tảng giáo dục trực tuyến lớn do các nhà khoa học và doanh nhân khởi nghiệp thành lập, mà đầu tiên phải kể đến Udacity.

Năm 2012, Sebastian Thrun, nhà sáng lập Udacity nói với tạp chí *Wired* rằng trong 50 năm tới, MOOCs sẽ là một lực lượng thay đổi giáo dục đại học đến mức chỉ có 10 trường đại học sẽ tồn tại vào năm 2050, và hi vọng Udacity có cơ hội để trở thành một trong số đó. Thế nhưng chỉ một năm sau, 2013, Thrun phải thừa nhận Udacity đang cung cấp một “sản phẩm tệ hại” (lousy product) vì chưa đến 10% học viên ban đầu hoàn thành khóa học - một con số quá thấp so với tầm nhìn về giáo dục toàn cầu của ông.

Trong cùng bài báo tự phê bình sản phẩm của mình trên trang *Fast Company*, Thrun đưa ra một lý do khác cho thất bại này, là khi thử nghiệm kết hợp MOOCs của Udacity vào giảng dạy toán tại Đại học Bang San Jose, ông thấy rằng nó không phù hợp với người nghèo. Ông nói: “Đây là những sinh viên đến từ khu

phố nghèo khó, ít có điều kiện tiếp cận máy tính, lại gặp đủ loại thách thức trong cuộc sống. Với nhóm này, hình thức học trực tuyến rõ ràng không phù hợp.”

Kết quả là, Udacity đã phải xoay trục từ MOOCs sang đào tạo có trả phí cho phân khúc doanh nghiệp, với các khóa học ngắn hạn (thường kéo dài vài tháng) và có cấp chứng chỉ, gọi là nanodegree. Mô hình thu phí này dần trở nên vững chắc. Năm 2015, *New York Times* đưa tin rằng “sau nhiều năm thử nghiệm và thất bại, Udacity đã tìm ra một mô hình đào tạo nghề có thể mở rộng quy mô để dạy kỹ năng công nghệ cho hàng triệu người.”

Tháng 10/2017, Udacity tuyên bố sẽ rút hoàn toàn khỏi các khóa học trực tuyến mở. Phó Chủ tịch công ty khẳng định MOOCs “đã chết” và nói thêm sứ mệnh của Udacity là “mang lại nền giáo dục thiết thực, giúp mọi người thăng tiến trong sự nghiệp và hoạt động kinh tế - xã hội, và MOOCs không phải là con đường để đạt được điều đó”.

Ai dám dự đoán số phận như vậy của Udacity - từ tham vọng thay đổi toàn bộ giáo dục đại học đến việc chỉ tập trung vào đào tạo doanh nghiệp - tất cả chỉ trong vòng có 5 năm? Nhưng hóa ra rất nhiều người đã đoán trước được. Họ đã chỉ ra sự cường điệu của MOOCs, cả về khía cạnh kinh doanh và khía cạnh giáo dục.

GÁNH NẶNG TÀI CHÍNH

GS George Siemens ở Đại học Nam Úc, người đã có đóng góp trong sự phát triển ban đầu của các khóa học MOOCs hồi những năm 2008, có lẽ đã chạm gần nhất đến cốt lõi vấn đề khi chỉ ra rằng việc Udacity chuyển hướng từ giáo dục đại học sang đào tạo cho doanh nghiệp không phải vì họ nhận ra sản phẩm của mình kém chất lượng, mà bởi vì công ty... không kiếm được tiền.

Giống như hầu hết mọi thứ trên đời, MOOCs cũng cần tiền để tồn tại, và cung cấp miễn phí rõ ràng không tạo ra doanh